
УДК 368.1

DOI 10.5281/zenodo.19448972

Гадалова М. В.

Гадалова Мария Витальевна, Владимирский юридический институт ФСИН России, д. 67Е, ул. Большая Нижегородская, Владимир, Россия, 600020. E-mail: Lyapanov@mail.ru.
Научный руководитель: Ляпанов Артем Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, Владимирский юридический институт ФСИН России, д. 67Е, ул. Большая Нижегородская, Владимир, Россия, 600020. E-mail: Lyapanov@mail.ru.

К вопросу об имущественном страховании в РФ (на примере учреждений уголовно-исполнительной системы)

Аннотация. В статье исследуются актуальные вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей сферу имущественного страхования в России. Анализируются современные векторы развития страхового законодательства, включая расширение перечня объектов страховой защиты и модернизацию компенсационных механизмов. Особое внимание уделяется специфике страхования государственного имущества, закрепленного за учреждениями уголовно-исполнительной системы на праве оперативного управления. Выявляются системные пробелы правового регулирования и формулируются конкретные предложения по его оптимизации.

Ключевые слова: имущественное страхование, нормативно-правовое регулирование, уголовно-исполнительная система, государственная собственность, оперативное управление, страховые риски, законотворческие инициативы.

Gadalova M. V.

Gadalova Maria Vitalievna, Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Building 67E, Bolshaya Nizhegorodskaya Street, Vladimir, Russia, 600020. E-mail: Lyapanov@mail.ru.

Scientific Supervisor: Lyapanov Artem Vladimirovich, PhD in History, Associate Professor, Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Building 67E, Bolshaya Nizhegorodskaya Street, Vladimir, Russia, 600020. E-mail: Lyapanov@mail.ru.

On the issue of property insurance in the Russian Federation (on the example of criminal execution system institutions)

Abstract. This article explores the current issues of improving the regulatory framework governing property insurance in Russia. It analyzes the current trends in the development of insurance legislation, including the expansion of the list of insured objects and the modernization of compensation mechanisms. Special attention is given to the specifics of insurance of state property assigned to institutions of the penal system on the basis of operational management. The article identifies systemic gaps in legal regulation and formulates specific proposals for its optimization.

Key words: property insurance, legal regulation, the penal system, state property, operational management, insurance risks, legislative initiatives.

Необходимость совершенствования правовых основ имущественного страхования в Российской Федерации продиктована комплексом взаимосвязанных факторов. Прежде всего, страховой рынок демонстрирует активную динамику развития: возникают новые объекты страхования и соответствующие страховые продукты, которые требуют адекватного нормативного закрепления. Параллельно с этим правоприменительная практика обнажает существующие пробелы и коллизии в законодательстве, наиболее остро проявляющиеся при страховании имущества, находящегося в государственной собственности.

Данная проблематика находится в центре внимания юридического и ученого сообщества. Многие авторы уделяют внимание изучению актуальных проблем развития института имущественного страхования в Российской Федерации. Среди последних можно отметить работы Андреева Ю. Н. [1], Кузнецовой Е. К. [5], Моргоевой А. Х. [6], Тишугиной О. И. и Дендиберя М. Ю. [8], Трухина В. Г. [9].

Особый научно-практический интерес представляет реализация института имущественного страхования в деятельности уголовно-исполнительной системы (далее — УИС). Учреждения и органы УИС выступают в качестве специфических субъектов страховых правоотношений, совмещая сразу несколько правовых статусов: государственного учреждения, законного владельца имущества на праве оперативного управления и потенциального источника повышенной опасности. Комплексный анализ проблем, возникающих при страховании объектов УИС, позволяет не только диагностировать общие недостатки правового регулирования, но и выработать универсальные подходы к их устранению.

Фундамент правового регулирования имущественного страхования в нашей стране образуют положения главы 48 Гражданского кодекса РФ [3], а также нормы Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» [4]. Помимо этого, значительный массив регулирования составляют многочисленные подзаконные акты и ведомственные инструкции, конкретизирующие порядок осуществления страховой деятельности в различных сферах.

Изучение последних законодательных инициатив позволяет выявить несколько перспективных векторов развития нормативной базы. В качестве показательного примера можно привести Федеральный закон, подписанный Президентом РФ в июле 2025 года, который ввел страхование средств на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III) в размере до 1,4 миллиона рублей [2]. Указанный закон предусматривает формирование специализированного компенсационного фонда для осуществления выплат физическим лицам в случае банкротства брокера или управляющей компании. Важно отметить, что участие профессиональных участников рынка в данной системе является добровольным, что отражает тенденцию к сочетанию обязательных и добровольных начал в страховом регулировании.

Данные изменения отчетливо демонстрируют общую направленность законодательной политики: происходит последовательное расширение круга объектов страховой защиты и совершенствование гарантий для страхователей. Однако анализ показывает, что вектор законотворческой активности преимущественно ориентирован на защиту прав граждан-инвесторов и потребителей финансовых услуг. Вопросы, связанные со страхованием государственного имущества, в том числе находящегося в оперативном управлении учреждений пенитенциарной системы, остаются на периферии законодательного внимания, что создает предпосылки для дальнейшего научного осмысления и выработки практических рекомендаций.

Применение общих норм гражданского законодательства о страховании к учреждениям, подведомственным ФСИН

России, обнаруживает целый ряд системных проблем, требующих безотлагательного решения.

Проблема первая: неопределенность субъектного состава страхового правоотношения. Учреждения УИС реализуют правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом на праве оперативного управления. В соответствии со статьей 296 ГК РФ, они осуществляют указанные правомочия в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и заданиями собственника. Собственником же имущества выступает Российская Федерация в лице уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. Подобная конструкция порождает закономерный вопрос: кто именно должен выступать страхователем по договору – непосредственно учреждение, эксплуатирующее имущество, или собственник в лице ФСИН России либо иного уполномоченного органа? Действующее законодательство не содержит однозначного ответа, что провоцирует споры на практике относительно обязанности по уплате страховой премии и права на получение страхового возмещения.

Проблема вторая: рассогласованность страхового и бюджетного законодательства. Финансирование расходов на страхование имущества учреждений УИС осуществляется за счет средств федерального бюджета и подпадает под действие Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [10]. Данное обстоятельство означает, что заключение договора страхования возможно исключительно по итогам конкурентных процедур (аукционов или конкурсов). На практике это создает серьезную проблему: страховые тарифы, предлагаемые участниками закупки, зачастую не учитывают специфических рисков, характерных для деятельности учреждений пенитенциарной системы. Речь идет о таких рисках, как повреждение имущества в результате противоправных дей-

ствий осужденных, возникновение пожаров в режимных корпусах, ущерб при массовых беспорядках. Страховые организации, не имея статистики и методик оценки подобных рисков, либо существенно завышают тарифы, либо вовсе отказываются от участия в торгах.

Проблема третья: отсутствие специализированных страховых продуктов. Анализ предложений на рынке страховых услуг свидетельствует о доминировании стандартных продуктов: страхование зданий и сооружений от огня и иных классических рисков, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и т.п. Между тем учреждения УИС объективно нуждаются в комплексной страховой защите, принимающей во внимание:

- риски повреждения либо уничтожения имущества в результате умышленных действий лиц, содержащихся под стражей;

- риски утраты специальных средств и оборудования в ходе выполнения служебно-боевых задач;

- риски ответственности за вред, который может быть причинен имуществу третьих лиц при осуществлении конвоирования или этапирования спецконтингента.

Действующее правовое регулирование не содержит стимулов для страховщиков к разработке и внедрению подобных специализированных продуктов.

Обобщение выявленных проблем позволяет сформулировать комплекс предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

Представляется целесообразным инициировать внесение изменений в главу 48 Гражданского кодекса Российской Федерации в части детализации особенностей страхования государственного имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления. В качестве одного из вариантов решения проблемы предлагается дополнить статью 930 ГК РФ новым пунктом, устанавли-

ливающим, что страхователем имущества, переданного государственному учреждению на праве оперативного управления, выступает само учреждение, тогда как выгодоприобретателем признается Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Подобная конкретизация позволит устранить правовую неопределенность в вопросе о субъектном составе страхового правоотношения.

Кроме того, необходима разработка и утверждение ведомственного нормативного акта ФСИН России, детально регламентирующего порядок и условия страхования имущества подведомственных учреждений. Такой акт должен включать в себя:

- исчерпывающий перечень имущества, подлежащего обязательному страхованию;
- минимальные размеры страховых сумм по каждому виду имущества;
- типовые условия договоров страхования, адаптированные к специфическим рискам деятельности УИС;
- алгоритм взаимодействия учреждений со страховыми организациями на всех этапах страхования.

Позитивный опыт функционирования системы страхования банковских вкладов и средств на индивидуальных инвестиционных счетах убедительно демонстрирует эффективность создания специализированных компенсационных фондов и механизмов гарантирования выплат. Представляется обоснованным рассмотреть вопрос о распространении данного опыта на сферу страхования государственного имущества.

В качестве перспективной модели можно предложить создание ведомственной страховой системы или специализированного страхового фонда ФСИН России. Данная структура могла бы аккумулировать страховые взносы учреждений и осуществлять выплаты при наступлении страховых случаев. Преимущества такого подхода очевидны:

- устранение административных барьеров, связанных с проведением конкурсных процедур;
- разработка и внедрение единых стандартов страховой защиты;
- возможность оперативного реагирования на страховые случаи без длительных согласований;
- формирование страховых резервов для покрытия крупных (катастрофических) убытков.

Правовым основанием для создания подобного фонда могло бы стать внесение соответствующих дополнений в Закон РФ «Об организации страхового дела», предусматривающих возможность формирования ведомственных страховых систем для обеспечения государственных нужд.

Существенным резервом повышения эффективности страховой защиты является повышение квалификации сотрудников юридических и финансовых служб учреждений УИС в области страхового права. Практика показывает, что значительная часть страховых случаев не признается таковыми либо возникают споры о размере ущерба вследствие ненадлежащего оформления документов, пропуска установленных сроков уведомления страховщика, неверной квалификации произошедшего события.

В связи с этим представляется необходимым организовать систематическое проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для сотрудников соответствующих подразделений по следующим направлениям:

- порядок заключения договоров страхования с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ;
- правила фиксации и документирования обстоятельств страхового случая;
- процедуры взаимодействия со страховыми организациями в досудебном порядке;
- способы судебной защиты прав страхователя при возникновении споров.

Назрела необходимость разработки типовых (стандартных) правил страхования для учреждений уголовно-исполнительной системы, которые бы учитывали:

– расширенный перечень страховых рисков, включая противоправные действия третьих лиц, массовые беспорядки, террористические акты и диверсии;

– особенности определения страховой стоимости имущества с учетом специфики режимных и специальных объектов;

– упрощенный (внесудебный) порядок урегулирования убытков при наступлении страховых случаев.

Подобные правила могут быть разработаны в рамках сотрудничества ФСИН России и Всероссийского союза страховщиков с последующим утверждением на уровне межведомственного соглашения либо совместного приказа.

Практическая реализация изложенных выше предложений позволит достичь ряда значимых результатов.

Повышение эффективности использования бюджетных средств. Четкая регламентация процедур страхования и

внедрение прозрачных механизмов определения страховых тарифов позволят оптимизировать бюджетные расходы на страховую защиту, исключив необоснованное завышение страховых премий.

Обеспечение реальной, а не декларативной страховой защиты. Внедрение специализированных страховых продуктов и создание ведомственной страховой системы обеспечат покрытие всего спектра значимых рисков, объективно присутствующих деятельности учреждений УИС.

Снижение фискальной нагрузки на бюджет. При наступлении страховых случаев финансовое бремя по восстановлению поврежденного или утраченного имущества будет перераспределено на страховые фонды, а не ляжет дополнительным грузом на бюджетные ассигнования.

Унификация правоприменительной практики. Введение единых стандартов страхования и разработка методических рекомендаций позволят минимизировать количество споров о признании событий страховыми случаями и определении размера подлежащего возмещению ущерба.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев Ю. Н. Собрание сочинений в 13 томах. Имущественное страхование: теория и судебная практика: монография. Москва: Юрлитинформ, 2024. 332 с.
2. Госдума приняла закон о страховании средств на ИИС от банкротства брокера // РБК. 2025. URL: <https://www.rbc.ru/quote/news/article/687635fe9a7947784165c092> (дата обращения: 11.03.2026)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
4. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета. 1993. № 6.
5. Кузнецова Е. К. Особенности заключения и исполнения договора имущественного страхования в российском праве // Вопросы российской юстиции. 2025. № 37. С. 118–126.
6. Моргоева А. Х. Страхование имущества юридических лиц и его развитие: монография. Уфа: Аэтерна, 2025. 170 с.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2024 № 19 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2024. № 8.
8. Тишутина О. И., Дендиберя М. Ю. Современные тенденции и проблемы развития национального страхового рынка РФ с учётом регионального аспекта (на примере Хабаровского края) // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 3-2. С. 291–296. DOI 10.17513/vaael.3319.

9. Трухин В. Г. Актуальные проблемы развития института имущественного страхования в Российской Федерации // Сборник научных работ по актуальным проблемам права. М., 2025. С. 154–162.
10. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreev YU. N. Sbornik sochinenij v 13 tomah. Imushchestvennoe strahovanie: teoriya i sudebnaya praktika: monografiya. Moskva: YUrlitinform, 2024. 332 s.
2. Gosduma prinyala zakon o strahovanii sredstv na IIS ot bankrotstva brokera // RBK. 2025. URL: <https://www.rbc.ru/quote/news/article/687635fe9a7947784165c092> (data obrashcheniya: 11.03.2026)
3. Grazhdanskiy kodeks Rossijskoj Federacii (chast' vtoraya) ot 26.01.1996 № 14-FZ // Sbornik zakonodatel'stva RF. 1996. № 5. St. 410.
4. Zakon RF ot 27.11.1992 № 4015-1 «Ob organizacii strahovogo dela v Rossijskoj Federacii» // Rossijskaya gazeta. 1993. № 6.
5. Kuznecova E. K. Osobennosti zaklyucheniya i ispolneniya dogovora imushchestvennogo strahovaniya v rossijskom prave // Voprosy rossijskoj yusticii. 2025. № 37. S. 118–126.
6. Morgoeva A. H. Strahovanie imushchestva yuridicheskikh lic i ego razvitie: monografiya. Ufa: Aeterna, 2025. 170 s.
7. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 25.06.2024 № 19 «O primenenii sudami zakonodatel'stva o dobrovol'nom strahovanii imushchestva» // Byulleten' Verhovnogo Suda RF. 2024. № 8.
8. Tishutina O. I., Dendiberya M. YU. Sovremennye tendencii i problemy razvitiya nacional'nogo strahovogo rynka RF s uchyotom regional'nogo aspekta (na primere Habarovskogo kraja) // Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava. 2024. № 3-2. S. 291–296. DOI 10.17513/vaael.3319.
9. Truhin V. G. Aktual'nye problemy razvitiya instituta imushchestvennogo strahovaniya v Rossijskoj Federacii // Sbornik nauchnyh rabot po aktual'nym problemam prava. M., 2025. S. 154–162.
10. Federal'nyj zakon ot 05.04.2013 № 44-FZ «O kontraktojnij sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennyh i municipal'nyh nuzhd» // Sbornik zakonodatel'stva RF. 2013. № 14. St. 1652.

Поступила в редакцию: 23.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.